

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ
И РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ – ФИЛИАЛ ФГБНУ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЖИВОТНОВОДСТВА – ВИЖ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л. К. ЭРНСТА»**

МАТЕРИАЛЫ

**Международной научно-практической
конференции**

**«Генетика, селекция, биотехнология:
интеграция науки и практики в
животноводстве»**

1-3 декабря 2021 г.

Пушкин

УДК 636.082

П 78

«Генетика, селекция, биотехнология: интеграция науки и практики в животноводстве» // Материалы международной научно-практической конференции. – Пушкин: ВНИИГРЖ, 2021. – 159 с.

Технический редактор: Ширяев Г. В.

KASP-ГЕНОТИПИРОВАНИЕ МАРКЕРОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

М. В. Модоров, А. А. Грин, К. Р. Осинцева, И. В. Ткаченко

Авторы: М. В. Модоров, А. А. Грин, К. Р. Осинцева, И. В. Ткаченко; ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН», г. Екатеринбург; e-mail: mmodorov@gmail.com, grinanastasia31@gmail.com, kristinaromanovna.357@gmail.com; tkachenko_uniish@mail.ru.

В сферу интересов нашей научной группы попали несколько десятков SNP-полиморфизмов, ассоциированных с хозяйственно ценными признаками голштинской породы крупного рогатого скота. Для части маркеров в литературе не были описаны протоколы анализа, основанные на методах ПЦР-ПДРФ и TaqMan ПЦР в реальном времени. Имеющийся опыт показывал, что постановка и оптимизация опубликованных протоколов на базе лаборатории занимает у исполнителя несколько дней. Очевидно, что разработка методик диагностики генетических полиморфизмов является еще более трудоемким процессом. Для генотипирования животных нами был опробован метод KASP (Kompetitive allele specific PCR, конкурентная аллель специфичная ПЦР). Преимуществом метода является универсальный мастермикс и единый для всех маркеров протокол ПЦР, таким образом, оптимизация методики на каждый маркер не требуется. Дизайн праймеров осуществлял LGC Biosearch Technologies. В форме заказа мы указывали последовательность из 101 пары нуклеотидов, в центре которой располагался целевой SNP. Последовательность брали с сайта UCSC Genome Browser (<https://genome-euro.ucsc.edu/>), в котором указывали rs номер полиморфизма. Всего было проанализировано 20 SNP, ассоциированных с удоем, а также количеством белка и жира в молоке голштинской породы крупного рогатого скота: rs109913786, rs43375517, rs43706495, rs41255713, rs109686238, rs110981354, rs41608610, rs135514413, rs110757796, rs110937773, rs29004488, rs110590698, rs43765462, rs134390757, rs41257077, rs133669403, rs109428015, rs43705173, rs109578101, rs8193066. Результаты тестов по всем 20 маркерам оказались успешными и позволили определить частоты аллелей в выборке племенных животных голштинизированного черно-пестрого скота Свердловской области. По результатам анализа около 300 голов было установлено, что частота минорного аллеля локусов rs110981354, rs135514413, rs110590698, rs109428015, rs8193066 составляет менее 5%, что делает эти маркеры мало перспективными для проведения ассоциативного теста. Таким образом, эти локусы не будут анализироваться нами в дальнейшем и экономия ресурсов на оптимизацию их исследований методами, связанными с разделением ПЦР продукта в агарозном геле, либо TaqMan ПЦР, можно считать оправданной.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-016-00239.

**DEVELOPMENT AND APPLICATION OF KASP MARKER FOR 20 SNP
ASSOCIATED WITH HOLSTEIN MILK TRAITS**

M. Modorov, A. Grin, K. Osintseva, I. Tkachenko

Authors: M. Modorov, A. Grin, K. Osintseva, I. Tkachenko; Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Yekaterinburg; e-mail: mmodorov@gmail.com, grinanastasia31@gmail.com, kristinaromanovna.357@gmail.com, tkachenko_uniish@mail.ru.

Several tens of SNP associated with economically valuable traits of the Holstein cattle breed fell into the sphere of interest of our research group. For some of the markers, analysis protocols based on PCR-RFLP and TaqMan Real-Time PCR methods were not described in the books. Our experience has shown that it takes several days for the performer to set up and optimize published laboratory-based protocols. Obviously, the development of diagnostic techniques for genetic polymorphisms is an even more time-consuming process. For animal genotyping, we tested the KASP method (Kompetitive allele specific PCR). The advantage of the method is the universal mastermix and a single PCR protocol for all markers; thus, optimization of the technique for each marker is not required. The primers were designed by LGC Biosearch Technologies. On the order form, we specified a sequence of 101 nucleotide pairs centered on the target SNP. The sequence was taken from the UCSC Genome Browser website (<https://genome-euro.ucsc.edu/>), where the rs number of the polymorphism was indicated. A total of 20 SNPs associated with milk yield and the amount of protein and fat in the milk of Holstein cattle were analyzed: rs109913786, rs43375517, rs43706495, rs41255713, rs109686238, rs110981354, rs41608610, rs135514413, rs110757796, rs110937773, rs29004488, rs110590698, rs43765462, rs134390757, rs41257077, rs133669403, rs109428015, rs43705173, rs109578101, rs8193066. The test results for all 20 markers were successful and made it possible to determine the allele frequencies in the sample of breeding animals of Holstein Black Pied cattle of the Sverdlovsk oblast. The analysis results of about 300 animals indicated that the frequency of minor alleles for the loci rs110981354, rs135514413, rs110590698, rs109428015, rs8193066 is less than 5%. So these markers are little perspective for the associative test. Thus, these loci will not be analyzed subsequently and resource saving on optimization of their studies by the methods related to the separation of the PCR product in the agarose gel or Taq-Man Real-Time PCR can be considered as justified.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research under project no. 20-016-00239.